

XALQARO BOZORDA QIMMATLI QOG‘OZLAR SAVDO TIZIMINING O‘RNI

*Azimjonova Risolat G‘ayrat qizi,
Tashkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Magistratura talabasi, E-mail: azimdjanoffa02@gmail.com
Ilmiy rahbar: Yuldosheva U.A*

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi qimmatli qog‘ozlar bozori savdo tizimlarining bugungi holati va ularning xalqaro standartlarga mosligi tahlil qilingan. Xalqaro tajriba hamda BIS/IOSCO tamoyillari asosida likvidlik pastligi, post-trade jarayonlarining sustligi va tartibga solishdagi kamchiliklar aniqlanadi. Tadqiqot savdo tizimlarini modernizatsiya qilish, hisob-kitob infratuzilmasini takomillashtirish va sarmoyadorlar xavfsizligini oshirish bo‘yicha amaliy takliflarni ishlab chiqadi.

Kalit so‘zlar: Qimmatli qog‘ozlar bozori, savdo tizimlari, elektron savdo platformalari, post-trade jarayonlari, kliring va hisob-kitob, moliyaviy infratuzilma, likvidlik, investor xavfi, tartibga solish, xalqaro standartlar, BIS/IOSCO tamoyillari.

Annotation: The article analyzes the current state of Uzbekistan’s securities market trading systems and their compliance with international standards. Based on international experience and BIS/IOSCO principles, the study identifies low liquidity, weak post-trade processes, and shortcomings in regulatory frameworks. The research provides practical recommendations for modernizing trading systems, improving clearing and settlement infrastructure, and enhancing investor security.

Key words: Securities market, trading systems, electronic trading platforms, post-trade processes, clearing and settlement, financial infrastructure, liquidity, investor risk, regulation, international standards, BIS/IOSCO principles.

Аннотация: В статье анализируется современное состояние торговых систем рынка ценных бумаг Республики Узбекистан и их соответствие международным стандартам. На основе международного опыта и принципов BIS/IOSCO выявлены низкая ликвидность, слабая эффективность посттрейдовых процессов и недостатки в регулировании. Исследование предлагает практические рекомендации по модернизации торговых систем, совершенствованию расчетно-клиринговой инфраструктуры и повышению безопасности инвесторов.

Ключевые слова: Рынок ценных бумаг, торговые системы, электронные торговые платформы, посттрейдовые процессы, клиринг и расчеты, финансовая инфраструктура, ликвидность, инвестиционные риски, регулирование, международные стандарты, принципы BIS/IOSCO.

Kirish

Hozirgi globalashuv sharoitida bozor iqtisodiyoti barqaror faoliyat yuritishi uchun moliyaviy infratuzilmaning har tomonlama takomillashuvi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, qimmatli qog‘ozlar bozori mamlakatning investitsion salohiyatini oshirish, erkin kapital harakatini ta‘minlash va moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashda strategik vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu bozorning barqaror rivojlanishi, avvalo, zamonaviy savdo tizimlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ularning funksional imkoniyatlari, texnologik bazasi va ishonchliligi investorlar ishonchini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.[1]

O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy sektorni isloh qilish, xususan, qimmatli qog‘ozlar bozorini chuqur rivojlantirish borasida qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Fond bozori faoliyatini tartibga

soluvchi hukumat qarorlari va boshqa me'yoriy hujjatlar bu boradagi islohotlarning huquqiy asosini tashkil etadi.[2] Biroq mavjud savdo tizimlarining texnologik darajasi, raqamli transformatsiya darajasi va xalqaro amaliyot bilan uyg'unlashuv darajasi hali ham kutilgan natijalarni bermayotgani kuzatilmoqda. Bugungi kunda avtomatlashtirilgan, real vaqt rejimida ishlovchi, yuqori xavfsizlik darajasiga ega bo'lgan savdo tizimlarini yaratish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilish uchun raqamli texnologiyalar asosida ishlovchi birja tizimlari keng joriy etilgan. Masalan, AQShda "NASDAQ", Yaponiyada "Tokyo Stock Exchange" va Yevropada "Euronext" kabi yirik elektron savdo platformalari nafaqat savdoning yuqori tezligini ta'minlaydi, balki investorlarga kengaytirilgan analitik vositalarni ham taklif etadi.[3] Afsuski, mahalliy sharoitda mavjud savdo tizimlari bunday imkoniyatlarga to'liq ega emas, bu esa bozorda likvidlikning pastligi, ishtirokchilarning faolligi yetarli emasligi va investitsion jozibaning sustligiga olib kelmoqda.

Qimmatli qog'ozlar bozori savdo tizimlarining holati chuqur tahlil qilinadi, mavjud kamchiliklar va ularni keltirib chiqarayotgan omillar aniqlanadi. Shuningdek, savdo tizimlarini takomillashtirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajriba asosida moslashtirilgan yechimlar ishlab chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi – O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilish tizimlarini xalqaro standartlarga mos ravishda modernizatsiya qilish yo'nalishlarini aniqlash va ularning amaliy jihatlarini asoslab berishdan iboratdir.

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi.

Xalqaro qimmatli qog'ozlar bozorini tushunish va savdo tizimlarini takomillashtirish masalalarini o'rganishda bir qator nazariy va amaliy manbalar muhim ahamiyatga ega. "International Securities Markets" (Practising Law Institute) manbasi xalqaro qimmatli qog'ozlar bozorining huquqiy va amaliy jihatlarini keng qamrovli tarzda yoritadi. Kitob bozorning turli segmentlari, tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy asoslar va moliyaviy vositalar bilan ishlash mexanizmlarini tushunishga yordam beradi. Bu manba, ayniqsa, xalqaro savdo tizimining strukturasi tahlil qilishda nazariy asos sifatida foydalanish imkonini beradi. [4]

Shuningdek, "An Introduction to International Capital Markets: Products, Strategies, Participants" (Wiley)[5] manbasi xalqaro kapital bozorida instrumentlar, ularning ishtirokchilari va strategiyalarini tizimli ravishda ochib beradi. Bu kitob investorlar, brokerlar va regulyatorlar tomonidan qo'llaniladigan savdo strategiyalari hamda bozor mexanizmlari haqida to'liq tasavvur hosil qilishda foydalidir. Bu manbadan foydalanish orqali savdo tizimlarini takomillashtirish va bozor samaradorligini oshirish yo'llarini nazariy jihatdan asoslash mumkin.

"International Capital Markets: Law and Institutions" (C. Jordan, OUP Academic) manbasi[6] esa xalqaro kapital bozorlarini tartibga soluvchi institutlar va huquqiy tizimlarni chuqur tahlil qiladi. Muallif global moliya tizimining regulyativ strukturasi, moliyaviy institutlarning funksiyalarini va bozor barqarorligini ta'minlash mexanizmlarini yoritadi. Bu manba xalqaro tajribani O'zbekistondagi bozor sharoitlariga moslashtirishda nazariy asos vazifasini bajaradi.

Moliyaviy bozor infratuzilmalari va savdo yakunlanishidan keyingi jarayonlarni o'rganishda "Principles for Financial Market Infrastructures" (BIS / CPMI-IOSCO)[7] hamda "Post-Trade Explained" (AFME)[8] manbalari markaziy o'rin tutadi. BIS va IOSCO tomonidan belgilangan global standartlar, kliring va settlement tizimlari, xavflarni kamaytirish mexanizmlari hamda bozor barqarorligini ta'minlash printsiplari bu manbalarda batafsil yoritilgan. Shu bilan birga, AFME tomonidan taqdim etilgan tushuntirishlar savdo yakunlangandan keyingi operatsiyalarni – clearing, hisob-kitob va depozitariya faoliyatini amaliy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi. Clearing and Settlement (IOSCO)[9] manbasi esa moliyaviy operatsiyalarni yakunlashdagi texnik va tartibiy jarayonlarni chuqurroq yoritadi.

Milliy kontekstda, O'zbekistondagi qimmatli qog'ozlar bozorining amaliy holati va investorlar faoliyatini o'rganish muhimdir. Ro'ziqulov (2025)[10] maqolasida Toshkent birjasidagi ikkilamchi bozor aylanmalari, likvidlik darajasi va bozor rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Bu manba

O‘zbekiston sharoitida bozor mexanizmlarini yaxshilash va xalqaro tajribani tatbiq etish masalalarini o‘rganishda asosiy ma‘lumotlarni beradi. Shuningdek, Xalilov (2025)[11] maqolasida investorlar risklarini kamaytirish yo‘llari, shu jumladan risk diversifikatsiyasi, texnik va fundamental tahlil, zamonaviy texnologiyalar orqali boshqarish strategiyalari ko‘rib chiqilgan. Bu tadqiqotlar milliy bozor sharoitida savdo tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur ilmiy maqolaning asosiy mohiyati analiz va sintez tayangan holda tahlil usullaridan keng foydalanilib, yoritib berildi.

Muhokama va natija. Xalqaro qimmatli qog‘ozlar bozori global moliya tizimining asosiy elementlaridan biri bo‘lib, u kapitalni samarali taqsimlash, investitsiya riskini diversifikatsiya qilish va iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantirishga xizmat qiladi. Biroq, xalqaro bozorda savdo tizimining murakkabligi, huquqiy normalar farqlari, post-trade operatsiyalaridagi inqirozlar va likvidlik muammolari investorlar va regulyatorlar uchun jiddiy muammo sifatida namoyon bo‘ladi.

Yirik bozorlar, masalan, AQSh va Yevropa fond birjalari, yuqori samaradorlikka ega bo‘lsa-da, ular ham kriptovalyutalar, yuqori chastotali savdo va moliyaviy innovatsiyalar tufayli yangi risklar bilan yuzlashmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekistonning ikkilamchi qimmatli qog‘ozlar bozori ham Toshkent birjasidagi likvidlik pastligi, instrumentlar cheklanganligi va xalqaro standartlarga to‘liq mos kelmasligi sababli rivojlanish jarayonida muammolarga duch kelmoqda (Ro‘ziqulov, 2025).

Xalqaro bozorda turli mamlakatlarda tartibga soluvchi organlar, kliring va hisob-kitob institutlari har xil qoidalarga amal qiladi. Bu transchegaraviy savdolarni murakkablashtiradi [12]. Masalan, savdo yakunlanganidan keyingi hisob-kitob jarayonlarida kechikishlar yoki xatoliklar sarmoyadorlar uchun xavfni oshiradi.

Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha bitimlarni rasmiylashtirish jarayonlarini yagona tartibga solish hamda ishtirokchilarning moliyaviy xavfsizligini ta‘minlash maqsadida ushbu bozor doimiy ravishda nazorat qilinadi. Bozorni tartibga solishning asosiy vazifalariga investorlarning manfaatlarini himoya qilish, savdo jarayonlarining barqaror va samarali ishlashini yo‘lga qo‘yish, salbiy iqtisodiy holatlarning ta‘sirini kamaytirish, sog‘lom raqobatni rivojlantirish va halol bo‘lmagan subyektlarni bozordan chiqarish kiradi. Shuningdek, tartibga soluvchi organlar investorlar uchun aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy hisobotlari hamda qimmatli qog‘ozlar savdosiga oid ma‘lumotlarni oshkor etilishini ta‘minlaydi. Quyidagi jadvalda ayrim mamlakatlarda qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga soluvchi tashkilotlar ro‘yxati keltirilgan.

Qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga soluvchi tashkilotlar

Mamlakat nomi	Tashkilot nomi
Xalqaro tartibga solish organlari	Xalqaro fond bozori ishtirokchilari uyushmasi (ISMA); Xalqaro ayirboshlash va derivativlar assotsiatsiyasi (ISDA)
Buyuk Britaniya	Buyuk Britaniya moliyaviy xizmatlar boshqarmasi (FSA); Qimmatli qog‘ozlar va fyucherslar boshqarmasi (SFA)
AQSh	Federal zaxira tizimi; Fyuchers va opsiyon savdolarini tartibga soluvchi tovar fyuchers savdo komissiyasi (CFTC); Qimmatli qog‘ozlar va birja komissiyasi (SEC); Moliyaviy sanoatni tartibga solish organi (FINRA)
Rossiya Federatsiyasi	Rossiya banki
O‘zbekiston Respublikasi	Istiqbolli loyihalarni boshqarish milliy agentligi

Mabaa: Muallif ishlanmasi

Sarmoyadorlar uchun eng katta xavf bozor noaniqligi va likvidlik yetishmovchiligi bilan bog'liq. U.Xalilov[13] ta'kidlaganidek, O'zbekiston bozorida sarmoyador xavfini kamaytirish bo'yicha amaliy strategiyalar, jumladan, portfelni diversifikatsiya qilish, texnik va fundamental tahlil yetarlicha qo'llanilmayapti. Shu bilan birga, xalqaro tajriba ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar va elektron savdo vositalari yordamida xavflar samarali boshqarilishi mumkin.

Xalqaro moliya bozorida huquqiy tartibotning farqliligi, O'zbekistonda esa bozorni tartibga soluvchi me'yorlarning xalqaro standartlarga to'liq mos kelmasligi bozor samaradorligini pasaytiradi[14]. Bu holat milliy va transchegaraviy sarmoyadorlar uchun noaniqlikni oshiradi va bozor rivojlanishini sekinlashtiradi.

Muammolarning yechimlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, moliyaviy bozor infratuzilmasini rivojlantirish, xususan, kliring va hisob-kitob tizimlarini xalqaro standartlarga moslashtirish zarur[15]. Bu sarmoyadorlar uchun xavfni kamaytiradi va operatsion samaradorlikni oshiradi. Masalan, Toshkent birjasida elektron hisob-kitob platformalarini joriy etish orqali jarayonlarni tezlashtirish va xatoliklarni kamaytirish mumkin.

Sarmoyador xavfini kamaytirish uchun portfelni diversifikatsiya qilish, zamonaviy tahlil usullarini qo'llash va xalqaro moliyaviy vositalardan foydalanish muhimdir[16]. Shu yo'l bilan sarmoyadorlar moliyaviy xavflarni samarali boshqarishi mumkin.

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorini xalqaro bozorlar bilan moslashtirish uchun tartibga soluvchi organlar va moliyaviy institutlar faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirishi lozim[17]. Shu bilan birga, sarmoyador huquqlarini himoya qilish va bozor shaffofligini oshirish choralari amalga oshirilishi zarur.

O'zbekiston ikkilamchi bozorida likvidlikni oshirish, yangi moliyaviy vositalarni joriy etish va xalqaro tajribani tatbiq etish orqali bozor samaradorligini oshirish mumkin[18]. Shu bilan birga, moliyaviy savodxonlikni oshirish va elektron savdo tizimlarini rivojlantirish bozor barqarorligiga hissa qo'shadi.

Xulosa

Xalqaro qimmatli qog'ozlar bozori savdo tizimini takomillashtirish bir qator kompleks chora-tadbirlarni talab qiladi. Shu jumladan, savdo yakunlanganidan keyingi jarayonlarni modernizatsiya qilish, sarmoyador xavfini boshqarish strategiyalarini tatbiq etish, huquqiy va tartibga soluvchi tizimni xalqaro standartlarga moslashtirish va milliy bozor infratuzilmasini rivojlantirish muhimdir. O'zbekiston bozorini xalqaro moliya bozorlariga moslashtirish nafaqat likvidlikni oshiradi, balki sarmoyadorlar xavfini kamaytiradi va iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi xalqaro va milliy adabiyotlar bu jarayonda nazariy va amaliy asos sifatida foydalanishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Soliyev, (2020). Moliyaviy bozorlar nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: "Iqtisod-Moliya" nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonuni, 2015-yil 3-iyul, №3PY-395.
3. World Federation of Exchanges. (2023). Annual Statistics Guide. <https://www.world-exchanges.org>
4. International Securities Markets — Practising Law Institute. books.google.com
5. An Introduction to International Capital Markets: Products, Strategies, Participants — Wiley. wiley.com
6. International Capital Markets: Law and Institutions (2nd Edition) — C. Jordan. OUP Academic
7. Principles for Financial Market Infrastructures — Bank for International Settlements / CPMI IOSCO
8. Post Trade Explained — AFME. afme.eu
9. Clearing and Settlement — IOSCO. iosco.org
10. Ro'ziqulov, A. (2025). "O'zbekiston ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozori hozirgi holati tahlili". Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali. yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz

11. Xalilov, U. (2025). “Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari”. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali.yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz
12. Principles for Financial Market Infrastructures — Bank for International Settlements / CPMI IOSCO
13. Xalilov, U. (2025). “Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari”. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali.yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz
14. International Capital Markets: Law and Institutions (2nd Edition) — C. Jordan. OUP Academic
15. Clearing and Settlement — IOSCO. iosco.org
16. Xalilov, U. (2025). “Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari”. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali.yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz
17. Principles for Financial Market Infrastructures — Bank for International Settlements / CPMI IOSCO
18. Ro‘ziqulov, A. (2025). “O‘zbekiston ikkilamchi qimmatli qog‘ozlar bozori hozirgi holati tahlili”. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot jurnali. yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz